

ИНТЕГРАЛЬНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ФЭНЬ ЮЛАНЯ – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ФИЛОСОФИИ ПОСТКОНФУЦИАНСТВА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162515>

Иззетова Эмине Мустафаевна

Доктор философских наук, профессор

Ташкентский государственный университет востоковедения

izzetova@bk.ru

***Аннотация:** Обоснована позиция, что интегральное мировоззрение Фюнь Юланя важный фактор возникновения философии постконфуцианства. Аргументирована актуальность данной концепта в условиях перехода от глобализации к неоглобализации. Рассмотрена проблема генезиса и эволюции постконфуцианской философии Фэн Юланя через призму диалога культур Восток - Запад. Обосновывается значимость исследуемой проблемы для ответа на вызовы современной цивилизации. На основе компаративистского подхода выявлены сходства и различие китайской и западной философской мысли. Раскрыто влияние западной философии прагматизма и неореализма на трансформацию мировоззрение Фэн Юланя. Определена объективная необходимость формирования интегрального мышления и холистического видения мира.*

***Ключевые слова:** Фэнь Юлань, интегральное мировоззрение, холизм, глобализация, неоглобализация, конфуцианство, культура, оппозиция Восток-Запад, цивилизация, постконфуцианство, «повседневное уменьшение», «повседневное увеличение»*

FEN YULAN'S INTEGRAL WORLDVIEW IS THE BASIS FOR THE FORMATION OF POST- CONFUCIAN PHILOSOPHY

Izzetova Emine Mustafaevna

Doctor of Philosophy, Professor

Tashkent State University of Oriental Studies

izzetova@bk.ru

***Abstract:** The position is substantiated that the integral worldview of Fun Yulan is an important factor in the emergence of the philosophy of post-Confucianism. The relevance of this concept in the context of the transition from globalization to neo-globalization is argued. The problem of the genesis and evolution of Feng Yulan's post-Confucian philosophy is considered through the prism of the East-West dialogue of cultures. The significance of the problem under study for responding to the*

challenges of modern civilization is substantiated. Based on the comparative approach, the similarities and differences between Chinese and Western philosophical thought are revealed. The influence of Western philosophy of pragmatism and neorealism on the transformation of Feng Yulan's worldview is revealed. The objective need for the formation of integral thinking and a holistic vision of the world is determined.

Key words: *Fen Yulan, integral worldview, holism, globalization, neo-globalization, Confucianism, culture, East-West opposition, civilization, post-Confucianism, “everyday decrease”, “everyday increase”*

Реалии XXI века свидетельствуют о том, что человечество живет в условиях перехода от глобализации к новой ее фазе - неоглобализации. Подтверждением тому являются трансформации, происходящие в сфере международных отношений, экономического сотрудничества, в практиках национальной политики, социально-культурной и демографических процессах, затрагивающие глобальное человечество [Махаматов, 2017:57]. Исследователи Л.Е.Гринин, Д.Родрик, А.Н.Чумаков, Т.Махаматов, Ю.Д.Гранина, Н.С.Кирабаев выделили ряд признаков присущих неоглобализации. Во-первых, экспоненциальный рост экономики Китая и Индии. Во-вторых, образование БРИКС и все возрастающая ее роль в глобальных процессах. В-третьих, стремительное становление многополярного мира. В-четвертых, зарождение незападной модели глобализации, которая не исключает, а напротив дополняет западную ее модель. В-пятых, значительный вклад в становлении незападной модели глобализации вносит исламский мир. Уникальность мусульманской культуры необходимо рассматривать не в контексте антитезы Востока и Запада «старого и нового, прошлого и настоящего, самобытности и современности, традиционализма и рационализма, религиозного и национального, а на основе их взаимосвязи» [Кирабаев, 2015: 30-31]. Наблюдается метаморфизация глобализации в мегатенденцию, объединяющую все человечество в его разнообразии в демократическую «глобальную общность» [Гринин, 2014: 93], возникновение ее незападной модели и образование мультиполярного мира можно рассматривать как одни из фундаментальных признаков неоглобализации.

В настоящее время особенно четко определились контуры глобальной оппозиции человеческой культуры, обозначенная символами Восток-Запад. В этом ключе особый интерес представляет путь решения данной проблемы в преломлении традиций китайской философии. Тактика и стратегия развития современного Китая связана с умелым соединением традиционализма и

модернизма. Для того, чтобы понять в чем заключается ценность конфуцианства в пространстве социально-политической, индивидуальной, организационно-управленческой деятельности, следует обратиться к основным философским идеям. «Человечность, праведность, гармония, вежливость, лояльность, честность и чистота - это базовые элементы конфуцианства, которые представляют ценность для сохранения равных социальных преимуществ и гармоничного развития всего общества» [Ли Сяосюань, 2022:95].

Китайское общество в начале XX века столкнулось с весьма непростой проблемой: как выйти на главную историческую магистраль социального прогресса, т.е. преодолеть социально-экономическую и культурную стагнацию, но при этом сохранить национальную идентичность и культурную независимость от Запада? Ответом на этот вопрос может стать исследование интегрального мировоззрения Фэнь Юланя, представляющее собой комплекс идей ориентированных на целостность и взаимопонимание культур народов Востока и Запада. Интегральное мировоззрение, востребованное эпохой глобализации, детерминировало становление философии постконфуцианства в Китае. Мировоззрение – это обобщенное, интегрированное отношение к миру как целому, частью которого является и сам человек. Основу интегрального мировоззрения и мышления составляет принцип холизма.

В области философии идейное противостояние осуществлялось в основном вокруг вопросов полного национального освобождения Китая и ликвидации его социально-экономической отсталости. Следовательно, философские концепции имели прямой выход в политическую практику, теоретически обосновывали программы социального переустройства страны, выражавшие интересы различных социальных слоев общества [Буров, 1980: 40-41]. Эти дерминанты привели к созданию современного конфуцианства (постконфуцианства). Начало современному конфуцианству в китайской философии положила опубликованная в августе 1921 г. книга Лян Шумина «Культуры Востока и Запада и их философии» [Середкина, 2005: 31]. Лейтмотивом стал призыв вернуться к Конфуцию и возродить его учение о человеке и морали для решения не только внутри китайских, но и мировых проблем.

Фэн Юлань – ключевая фигура китайской философии и духовной культуры XX века [Кобзев, 1998: 182]. Особая значимость этого мыслителя определяется уникальным соединением в его лице философа и выдающегося историка философии, Он был патриотически настроенным традиционалистом и компетентным знатоком западной философии и культуры. Фэнь Юлан не

только носитель глубоких теоретических знаний, но и непосредственный участник важнейших исторических событий в Китае. В творчестве Фэн Юланя постконфуцианская тенденция к синтезу с западной философией была более ярко выраженной, нежели в творчестве его современников в 30-40-е годы и представителей конфуцианской мысли «китайского философского зарубежья» 50-70-х годов. Некоторые ученые справедливо указывают на то, что «постконфуцианская философия Фэн Юланя опередила свое время приблизительно на половину столетия и существовала автономно на фоне доминировавшей в 50-70-е гг. философии «современного неоконфуцианства» [Ломанов, 1996: 102].

Фэн Юлань стремился развивать китайскую философию, продолжая традиции классического неоконфуцианского «учения о принципе» (ли сюэ), и одновременно радикально переосмысливать логические и формальные основы самой китайской мысли. А.В.Ломанов в своих исследованиях характеризует важные черты философствования этого китайского ученого следующим образом: «...Профессиональность, содержательное владение западной философской мыслью и стремление использовать рационалистический и аналитический подходы в решении дилеммы, ставшей исходным импульсом в движении постконфуцианской мысли, эмоциональной привязанности к национальной традиции и интеллектуальной преданности западным ценностям» [Ломанов, 1996: 35].

Фэн Юлань жил и творил в эпоху культурно-цивилизационного столкновения между Китаем и Западным миром. Стремился открыть путь для модернизации китайской философии через ее синтез с достижениями западной традиции. Он дал свою интерпретацию китайской философии и на ее базе, создал постконфуцианскую систему. В эту систему были вовлечены проблемы познания структуры мироздания, общества и человека. Для выявления особенностей общественного сознания, мировоззрения и ментальных характеристик Древнего Китая и Древней Греции осуществил компаративистский анализ экономических, политических и географических условий существования этих стран в период становления философских учений. Сравнивая философские традиции Китая и Греции с точки зрения их социально-экономических оснований развития, определил их сходство, вместе с тем подчеркнул их национально-культурные особенности [Корнеев, 1995: 158- 159].

Таким образом, развитая Фэн Юланем тема философского диалога между Востоком и Западом неотъемлема от понимания им содержательных аспектов западной философии, ее логических оснований. Это дает нам возможность

говорить и о второй, «вспомогательной» интерпретации, которую Фэн Юлань дает западной мысли, выделяя из нее то ценное, что отбирается им для развития китайской философии. Магистральным направлением в исследованиях для Фэн Юланя является программа аналитической реконструкции неоконфуцианства в направлении создания соответствующей западным стандартам систематической философии при изначальной установке на верность национальной традиции.

Фэн Юлань был последователем философских взглядов индийского мыслителя Р.Тагора, который выдвинул тезис о различных типах культур Востока и Запада. В основе философии Востока лежит мудрость, в основе Запада – активность. Индийский мыслитель выступал за взаимное обогащение культур достоинствами противоположной стороны [Скороходова, 2023: 61-62]. Фэн Юлань на первом этапе развивает именно эту идею, подчеркивая при этом, что культуры Востока и Запада выступают как различные проявления общей идеи бытия человека.

При компаративистском анализе западной и китайской философии была выявлена специфика последней. В чем она выражалась для Фэн Юланя? Прежде всего, в Китае не сформировалась развитая научная мысль. «В Китае нет науки, поскольку он не нуждался в ней в соответствии со своими стандартами ценностей» [Фэн Юлань, 2000: 30]. Большинство школ, течений и направлений в китайской философии считали человека изначально добрым и ориентировали его на внутреннее развитие. В то время как в западной традиции наука формировалась как «внешняя подпорка слабому, грешному человеку для преодоления своей немощи и достижения господства над окружающим миром» [Фэн Юлань].

Фэн Юлань считал, что наука в ее европейском понимании складывается из желания обрести бэконовскую силу и декартовскую достоверность. Эта идея Ф.Бэкона выражалась в формуле «знание - сила». Для китайских же мудрецов это не главное. «Тому, кто нацелен внутрь собственного сознания, не нужна точность, она потребовалась западной цивилизации, начавшей процесс познания мира с материи. Восток избрал иной путь, начав миропознание с проблем сознания и духа» [Fung Yu-lan, 1947 : 56]. Ссылаясь на мысль Бергсона о том, что если бы наука была приложена прежде всего к проблемам сознания, то она осталась бы нечеткой и пустой, Фэн Юлань делал вывод: «...в Китае нет науки, потому что все направления в китайской философии являются наиболее человеческими и наиболее практическими» [Фэн Юлань, 2000: 35] .

Китайские философы отдали предпочтение «определенности перцептуальной», а не декартовской «определенности концептуальной», сочетавшейся в свою очередь с предпочтением созерцательного наслаждения, а

не бэконовским идеалом силы. Китайские мыслители не нуждались ни в декартовской точности, ибо познавали себя, а не внешний мир, ни в бэконовской силе, поскольку хотели на основе своей мудрости достичь господства над собой, а не под окружающим миром.

Постепенно Фэн Юлань в своих исследованиях начинает ориентироваться на поиск общего в культурах Востока и Запада. Этот процесс сопровождался отходом китайского философа от бергсониянского интуитивизма и обращением к прагматизму и неореализму. Прагматизм с его ориентацией на опыт и действие человека побудили Фэн Юланя взять опыт как то общее, что объединяет людей всех культур. Им приходится взаимодействовать с внешним миром, а их сознание призвано осмысливать это взаимодействие. Поскольку опыт, исключая специфические национальные черты, должен нести общечеловеческое содержание. Выдвигает гипотетический тезис, что должен быть некий «общий знаменатель» и в способах духовного освоения этого опыта. Каким образом он это делает?

Фэн Юлань в своей концепции развивает идею о том, что для восточной культуры присуще «повседневное уменьшение» (жи сунь), в то время как для западной «повседневное увеличение» (жи и). Этот принцип стал основой для будущего сопоставления идейных течений Китая и Запада [Середкина, 2005: 65]. Сделав предметом своего исследования философию, Фэн особо подчеркивал, что не пытается выявить какую-то особую логику философии в духе Гегеля, обращаясь к миру человеческого разуму для «конструктивной работы в решении частных проблем и для разработки концепции жизни».

Предпосылкой работы стала гипотеза о наличии общих методов решения общечеловеческих проблем, опиравшееся на идею надкультурной всеобщности человеческого опыта. Проблема развития Востока и Запада отошла на второй план. Философ поставил задачу выделения внутри западной и восточной философской мысли трех течений: а) следование природе, или «линия уменьшения» человеческих знаний и желаний; б) опора и мир человеческих творений, или «линия увеличения» познаний и материальных благ; в) синтетическая и гармоническая «линия природы и ремесла» [Середкина, 2005: 52].

Вычленив эти три течения в сфере надкультурной всеобщности человеческого опыта, Фэн Юлань начал искать эти тенденции в китайской и западноевропейской философиях. Таким образом, Р.Декарт и Ф.Бэкон, совсем недавно представлявшие Фэн Юланю символами научно-технического могущества западной цивилизации, оказались представителями лишь одного из

ее направлений - «линии увеличения» знаний и желаний. Однако точно такую же линию мыслитель выявляет и в недрах китайской философии. В частности, «единомышленниками» Декарта и Бэкона оказались Мо-цзы и Ян Чжу. В свою очередь, Чжуан-цзы был отнесен им к представителям противоположного направления – «линии уменьшения», наряду с Платоном и Шопенгауэром.

Содержательная сторона той идеи, что была положена Фэном в основу работы – надцивилизационная общность человеческого сознания, связанная с представлениями о всеобщем сходстве человеческой природы и проистекающем отсюда единстве человеческого опыта взаимодействия с миром и решения этих проблем. В итоге он обнаружил, что «видимо, есть вещи из восточной философии, которые также имеются в истории западной философии, вероятно, есть вещи из западной философии, которые имеются в истории восточной философии... Человечество имеет общее естество, оно также имеет общую проблему человеческой жизни» [Fung Yu-lan 1947: 56].

Краткое резюме сводится к следующему. Прошедший исторический период стал эпохой модернизации древних традиционных обществ под воздействием научно-технической цивилизации Запада. Возникла важная проблема судьбы традиционной духовной культуры, сохранения национальной самобытности и национальной идентичности в ходе усвоения страной иноземных достижений. Развернулся сложный процесс возрождения и переосмысления традиционных систем ценностей, взаимного обмена и взаимного влияния культур Востока и Запада. Во второй половине XIX века в Китае остро встал вопрос о сохранении национальной культурной самобытности в условиях заимствования у западной цивилизации индустриальной экономики и демократической организации политического устройства.

Лейтмотивом исследований для Фэнь Юланя всегда был диалог между восточным и западным философско - культурными традициями. На этом этапе контуры будущего взаимодействия Востока и Запада были довольно непредсказуемые. Философ даже драматично подчеркивал, что одна из возможностей состоит в полном отторжении Западом - Востока; с другой стороны, он был убежден, что когда-нибудь «помудревшая» западная цивилизация обратится к восточной, в частности китайской традиции.

В конечном итоге Фэн Юлань отказался от противопоставления Востока и Запада на основе различий их сознания, образа мышления, и обратился к идее взаимного понимания и взаимного развития культур, признания их равноправности на основе равнозначности их опыта во взаимодействии с внешним миром. Осознал необходимость формирования интегрального

видения мира, синтезированного мышления, нацеленного на сохранение единства мира.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Буров В.Г. Современная китайская философия. - Москва, 1980.
2. Гранин Ю. Д. Глобализация: диалектика исторических форм осуществления // Век глобализации. 2014. № 1(13).- С. 90-103.
3. Кирабаев Н. С. Мусульманская культура перед дилеммой: мультикультурализм или культурная вестернизация // Диалог цивилизаций как призвание. К 55-летию проф. Н. С. Кирабаева.- М. : РУДН, 2007- . С. 23-36.
4. Кобзев А.И. Фэн Юлань и современная китайская философия // «Восток», 1998. № 4.
5. Корнеев М.Я. «Фэн Юлань: Конфуцианство, неоконфуцианство и «новое неоконфуцианство»// История современной зарубежной философии: Компаративистский подход. Т.1.– СПб., 1995.- С. 158-167
6. Ли Сяосюань. Роль конфуцианства во внутренней политике современного Китая// Россия в глобальном мире. 2022. № 25 (48). Общество и политика. - С. 91–106. DOI: 10.48612/rg/RGW.25.6.)
7. Ломанов А.В. Современное конфуцианство: Философия Фэн Юланя. –М.: Восточная литература, 1996.
8. Ломанов А.В. Судьбы китайской философской традиции во второй половине XX века. Фэн Юлань и его интеллектуальная эволюция // Информационный бюллетень № 1. - Москва: ИДВ РАН, 1998. – 154с. <http://www.ifes-ras.ru/online-library/author/38>
9. Махаматов Т. ., От эпохи глобализма к неоглобализации: культурно-цивилизационный аспект// Век глобализации. 2017. №4. – С. 55- 61.
10. Середкина А.В. Современное конфуцианство и западноевропейская философия в их алогичности: опыт философско - компаративистского анализа. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03. - Санкт - Петербург, 2005.
11. Скороходова Т.Г. Поэт-создатель философии: к методологии исследования философской мысли Рабиндраната Тагора // Азиатские философии: История, методология, межкультурный подход. Индийская философия 2023. №10. - С.61-62.
12. Fung Yu-lan, The Spirit of Chinese Philosophy (Фэн Юлань. Дух Китайской философии). – London, 1947.
13. Фэн Юлань Юланя 中国哲学简史 (Краткая история китайской философии). – Пекин, 2000.